

FARZAND TARBIYASIDA MAHALLA, MAKTAB VA OILA BIRLIGI – HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING MAZMUNI SIFATIDA

L.M. Qaraxonova

Qori Niyoziy nomidagi TPMI “Mahalla-oila-maktab hamkorligi” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri,
p.f.f.d(Phd) katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341051>

“...Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. “Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi” deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo‘lishi uchun esa bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi”.

Sh.M.Mirziyoev

Bugun yoshlar tarbiyasi va ularni ilmiy, omilkor farzand sifatida kamolga yetkazish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bola tarbiyasi bilan kichik yoshidan boshlab shug‘ullanish masalasiga katta e‘tibor qaratilib, respublika miqyosida barcha shart-sharoiti bor bog‘chalar tashkil etilishi, maktabgacha va maktab ta‘limi tizimida hamda oliy ta‘limda amalga oshirilayotgan islohotlar – barchasi farzandlar tarbiyasi, ertangi kun uchundir.

Amalga oshirilgan islohotlar haqida uzoq gapirish shart emas, chunki ularning natijasini barcha ko‘rib turibdi. Lekin, bugun yoshlarimiz tarbiyasiga salbiy ta‘sir etayotgan holatlar ham bor va bu borada ayrim mulohazalarni aytish o‘rinlidir.

Zero, donishmand bobomiz Yusuf Xos Hojib yomon, yomonlikni har kuni tahqirla, yaxshi, yaxshilikni har kun taqdirla, deb bejiz aytmagan.

Barchaga ma‘lum, bugun axborot tayyorlash va tarqatishga monelik yo‘q. Har kim turli usulda axborot tayyorlashi va tarqatishi mumkin.

Faqat, axborot tayyorlash va tarqatishda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, amaldagi qonunlarimizga ko‘ra, har qanday shaxs inson huquqi va qadr-qimmatiga hurmat bilan qarashga burchli ekanligi doim yodimizda bo‘lmog‘i darkor.

Har qanday axborot tarqatuvchi tarqatayotgan ma‘lumoti uchun javobgarlikni o‘z bo‘yniga olishi, shuningdek, ushbu material o‘qirman yoki ko‘rarmanga nima berishi yuzasidan o‘z vijdoni oldida javob berishi lozim.

Ommaga yetkazilayotgan axborotning sifati, nimaga qaratilgani, ya‘ni, g‘oyasi uni tayyorlovchining bilimi, dunyoqarashi, intilishi va ma‘naviyati bilan chambarchas bog‘liq ekanligi hech kimga sir emas.

Afsuslar bo‘lsinkim, bugun internet tarmoqlari orqali tarqatilayotgan xabarlarning barchasini ham insoniyat uchun ma‘lum ma‘noda kerakli yoki jamiyat hayoti uchun zarur yoki foydali, deya olmaymiz.

Aksincha, ayni paytda internet tarmoqlari orqali ko‘proq xiyonat, fahsh, jaholat haqidagi, hatto mazmunini tilga ham olib bo‘lmaydigan turli shov-shuvli xabarlar, ma‘naviyatimizga butkul yot ma‘lumotlar tarqatilmoqda. Hatto ayrimlar muomala madaniyatini butkul unutgan holda odob-axloq qoidalariga zid ravishda bir-birini ochiq haqoratlagan xolda chiqishlar qilmoqda-ki, bunga befarq, tomoshabin bo‘lib qarab turib bo‘lmaydi.

Tahliliy qaraganda, fahsh, zo‘ravonlik yoki ig‘vodan iborat ma‘lumotni tarqatayotganlarning maqsadi bitta, u ham bo‘lsa “layk” yig‘ish, o‘quvchisini ko‘paytirish, moddiy manfaat ko‘rish. Tayyorlagan materialining ko‘pchilikka, ayniqsa, yoshlarga salbiy ta‘sir etishi bilan ularning ishi yo‘q. Ular uchun kimningdir shaxsiy fojiasidan foydalanish uyat emas.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning bosh omili ham ana shunda. Ya‘ni biz kattalar ularning tarbiyasiga be‘etiborligimiz natijasi emasmi?

Zero, ming yilliklarga borib taqaluvchi, asrlar sinovidan, ota-bobolarimizdan o‘tib kelayotgan qadriyatlarimiz toptalishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. O‘zbekona muomala, andisha, hurmat, an‘ana, bir so‘z bilan aytganda, o‘zligimizga, yoshlar tarbiyasi va ertangi kunimizga bunday munosabatda bo‘lishga xech kimning xaqqi yo‘q.

Kimdir, bunday salbiy ta‘sir etuvchi ma‘lumotlarni tarqatayotganlar emas, ko‘rayotganlar aybdor, ko‘rmasin, olam guliston, deyishi ham mumkin.

Psixologiyadan ma‘lumki, taqiqning o‘zi qiziqishni keltirib chiqaradi. Shuning uchun “birgina ko‘rmanglar”, degan bilan masala hal bo‘lib qolmaydi. Yana, bugungi kunda aksariyat yoshlarimiz, hatto maktab o‘quvchisi ham internet tarmoqlarining faol foydalanuvchisi ekanligi ham hech kimga sir emas.

Darhaqiqat, yoshlarimizning ko‘ngil mulkiga, dunyoqarashiga salbiy jarohat yetkazishning, axborot texnologiyalari orqali tarqatilayotgan milliy qadriyatlarimizga yot bo‘lgan turli-tuman hayosizlik, ig‘vo, jaholat, zo‘ravonlik kabi illatlarning singdirilishi va shu yo‘l bilan ularning ongi zaharlanishining oldini olish eng dolzarb masaladir. Ayniqsa, ularni internet kanallari va televidenie orqali namoyish etilayotgan videomahsulotlarning salbiy ta‘siridan asrash masalasi o‘ta muhimdir.

Ommaviy axborot vositalarida berilgan nafaqat ma‘lumot, oddiy bir sahna ko‘rinishi yoki aytaylik unda chiquvchining kiyinishi, o‘zini tutishi, nutqi boshqalar uchun o‘rnak manbai ekanligini unutmashimiz keark. Internet va ommaviy axborot vositalari orqali ma‘naviyatimizga qilinayotgan tajovuzlardan yoshlarni asrash juda dolzarblashdi.

Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi “Najot – ta‘limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”, degan ko‘rsatmalarga jiddiy e‘tibor qaratish zarur.

Haqiqatdan ham, ta‘lim va tarbiya masalasi o‘ta muhim. Ayniqsa, bugun axborot tarqatish chegara bilmas darajaga yetgan bir paytda, biz ushbu masalaga befarq qarajak, farzandlarimizning ta‘lim va tarbiyasiga be‘tibor bo‘lsak, ular ma‘naviyatida milliy qiyofani asrash choralarini ko‘rmasak, ertaga birgina “bu noto‘g‘ri, bu mumkin emas”, degan tushuntirishlarimiz misqolcha xam naf bermasligi aniq. Ma‘naviy tarbiyaga salbiy ta‘sir – bu ertangi kunimizga, millatimiz kelajagiga xiyonat deb baholanmog‘i joiz.

Ta‘kidlash joizki, o‘qituvchi ota-onalarning faol yordamisiz bolalarning barkamolligini ta‘minlay olmaydi. Bu o‘rinda tarbiyachining o‘zini tarbiyalash lozimligini ham esdan chiqarmaslik kerak. O‘ziga nisbatan talabchan muallim ota-onalar bilan hamkorlikda o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va harakat qilish, yangilikni sezish, tashabbuskorlik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida ularga qat‘iy talablar qo‘yish uchun ma‘naviy huquqqa ega bo‘ladi.

Pedagog-olimlar tadqiqotlarida isbotlanganidek, oilaviy tarbiyaga doir ishlar quyidagi sharoitlarda bajarilsa, uning samaradorligi yanada oshadi:

1. Maktab o‘zining barcha ta‘sirlari majmuini oilaviy tarbiya jarayoniga izchil yo‘naltira olsa.

2. O'qituvchilar jamoasi oila bilan o'zaro hamkorligi davrida o'zlarining etik-pedagogik tarbiyaviy talablarini to'g'ri tashkil eta olsalar.

3. maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi va muassasalar tashkilotchi ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga torta olsalar.

4. O'qituvchilar tomonidan oilaviy tarbiyaga rahbarlik bolalar maktabga kelmasdan oldin boshlansa va bu ish ularning barcha o'quv yillarida davom ettirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bayon etilgan fikr va mulohazalar ota-onalarga tarbiyaga oid bilim berishda maktab asosiy rol vazifasini o'tashini eslatib o'tamiz. Buning uchun quyidagi tavsiyalarni berish o'rinli hisoblanadi:

– mamlakatimizda oilaviy tarbiya samaradorligini oshirish, aholining umumiy madaniy saviyasini oshirish ma'lum darajada ota-onalar va katta yoshdagi kishilarning savodxonligiga bog'liq. So'zsiz, bu masalani ijobiy hal etishda ta'lim-tarbiya yuzasidan targ'ibot ishlarini olib boruvchi va bu borada tarbiyaviy markaz rolini o'ynovchi o'rta umumiy ta'lim maktablarining rolini oshirish;

– maktabning tom ma'noda tarbiya markaz rolini o'ynashi uchun o'qituvchi va ota-onalarning maqsad va vazifalari, ularning amaliy faoliyatlari bir-birlari bilan chambarchas bog'langan bo'lishi shart. Bu borada maktabning eng muhim vazifasi ota-onalarga tarbiya ishida va bolalarning mehnati va dam olishini ko'ngildagidek uyushtirishda amaliy yordam berishi;

– aholi va ota-onalar o'rtasida ijtimoiy tarbiyaviy muhitni sog'lomlashtirish borasidagi ishlarni jonlantirish, takomillashtirish oila va maktab aloqasini mustahkamlovchi omildir. Bu borada o'zaro belgilangan va tasdiqlangan dasturlar asosida ishlovchi ota-onalar ma'ruzachilari, institutlari, shuningdek, ularda tahsil ko'ruvchi ota-onalar va nihoyat, maqsadga muvofiq tanlangan ma'ruzachilar asosiy va hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini his etish;

– tarbiyaviy madaniyatning samaradorligini oshirishda maktablarda o'tkaziladigan ota-onalar majlisi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqsadga muvofiq, mazmunli tashkil etilgan sinf majlislarida tarbiyaga oid munozaralar bo'ladi, o'zaro yoki jamoa ta'sir ko'rsatishning yo'l va usullari mehnatsevarlik, vijdonli bo'lish, mustaqillik, yaxshilikka mehr-muhabbat, do'stlik haqida fikr yuritish.

Olib borilgan kuzatishlar natijasida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: – Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirish omillaridan biri bola shaxsini kamolotga yetkazish uchun uni har tomonlama o'rganish, shuningdek, oilaviy tarbiya usullari va shakllariga ijodiy yondashish, uni takomillashtirishdir.

O'quvchi-talabalarni har tomonlama o'rganish ularni o'qishga, mehnatga, o'z-o'ziga, o'rab turgan muhitga, inson kamoloti uchun zarur bo'lgan sifatlardan eng muhimlarini ajrata olishga o'rgatish imkonini beradi.

– Ota-onalar o'rtasida tarbiyaga oid bilimlarni targ'ib qilish, ayniqsa, oilaviy tarbiyada qiyinchilikka uchrayotgan ota-onalarga jamoatchilik yordamini kuchaytirish lozim.

– Oilaviy tarbiyada ijobiy yutuqlarni qo'lga kiritgan ota-onalarning tajribalaridan foydalanish uchun ularni ta'lim muassasining kengaytirilgan yig'ilishlariga, ota-onalar qo'mitalarining majlislariga taklif etish va o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishni yo'lga qo'yish nihoyatda muhimdir. Ulardan unumli foydalanish uchun ta'lim muassasalarda tashkil etilgan ota-onalar kuni ishini jonlantirish.

– Ota-onalar qo‘mitalari rahbarlarining bevosita boshchiligida radioaloqalarni tashkil etish. Bunda “Ota-onalar – ilk tarbiyachi”, “Ota-onalarning bola tarbiyasidagi shaxsiy namunalari va ularning ahamiyati”, “Yoshlarni mehnatga, hayotga, turmushga o‘rgatish va tayyorlashda ta‘lim muassasasining o‘rni” bo‘yicha eshittirishlarni tayyorlab, izchil o‘tkazish zarur.

Bugun yoshlarimizni chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi qilib tarbiyalash muammosi oldimizda ko‘ndalang turgan bir paytda ularni internet tarmoqlarida tashviq etilayotgan yot g‘oya, urf-odat va an‘analar hamda jaholat va fahsh namoyishining salbiy ta‘siridan asrash mutafakkir bobomiz aytganidek rostdan-da “yo hayot – yo mamot” masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lobarkhan Karakhanova, Dilfuza Makhmudova, Iskandar Shernazarov, Erkin Khujanov. Biotechnology Breakthroughs: Shaping the Future of Health, Agriculture, and Industry // BIO Web of Conferences 141, 04003 (2024) agricultural science 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414104003>.

2. Lobarkhan Karakhanova, Lola Akramova, Hamida Rustamova, Mukhabbat Khalmuratova. Smart technologies used in vital ecological data analysis // BIO Web of Conferences 145, 04036 (2024) Forestry Forum 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414504036>.